

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назокат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi 293 Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna	293
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari 300 Xodjayeva Matlyuba Rustamovna	300
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish 304 Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinaxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi	304

BO`LAJAK MUHANDISLARDA EKOLOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY- PEDAGOGIK ASOSLARI

Xalikova Xurshida Abdullayevna

Qarshi davlat texnika universiteti

“Elektr ta’minoti va intellektual energetik tizimlar” kafedrası
katta o’qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo’lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Texnik oliy ta’lim muassasalarida ekologik bilim, ekologik tafakkur, kasbiy mas’uliyat hamda barqaror rivojlantirish tamoyillarini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritilgan. Muhandislik faoliyati sanoat, energetika, qurilish, transport, axborot texnologiyalari va ishlab chiqarish sohalari bilan uzviy bog’liq bo’lgani sababli ekologik madaniyat bo’lajak mutaxassisning muhim kasbiy kompetensiyalaridan biri sifatida qaraladi.

Maqolada ekologik madaniyatni rivojlantirishda fanlararo integratsiya, muammoli ta’lim, loyiha faoliyati, amaliy mashg’ulotlar, ekologik monitoring, raqamli texnologiyalar hamda innovatsion pedagogik yondashuvlarning ahamiyati asoslab berilgan. Shuningdek, talabalarda ekologik xavfsizlikni ta’minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilar hajmini kamaytirish, energiya tejamkorligini oshirish va atrof-muhitga mas’uliyatli munosabatni shakllantirish ta’lim jarayonining ustuvor vazifalaridan biri sifatida talqin etiladi.

Tadqiqot natijalari ekologik madaniyatni rivojlantirish texnik ta’lim mazmunini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish, talabalarining kasbiy kompetentligini mustahkamlash hamda ularni ekologik jihatdan mas’uliyatli muhandislik faoliyatiga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etishini ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: ekologik madaniyat, bo’lajak muhandis, texnik ta’lim, ekologik tafakkur, barqaror rivojlanish, kasbiy mas’uliyat, ekologik kompetensiya, innovatsion ta’lim, ekologik xavfsizlik.

Abstract: This article examines the scientific and pedagogical foundations for developing ecological culture among future engineers. It highlights the theoretical and practical aspects of fostering ecological knowledge, environmental thinking, professional responsibility, and the principles of sustainable development within technical higher education institutions. Since engineering activities are closely associated with industry, energy, construction, transportation, information technologies, and production processes, ecological culture is regarded as one of the key professional competencies of future specialists.

The article substantiates the significance of interdisciplinary integration, problem-based learning, project-based activities, practical training, environmental monitoring, digital technologies, and innovative pedagogical approaches in the development of ecological culture. Particular attention is paid to cultivating students’ responsible attitudes toward environmental safety, rational use of natural resources, waste reduction, energy efficiency, and environmental protection.

The research findings indicate that the development of ecological culture contributes to improving the content of technical education in accordance with contemporary requirements, strengthening students’ professional competence, and preparing them for environmentally responsible engineering practice.

Key words: ecological culture, future engineer, technical education, environmental thinking, sustainable development, professional responsibility, ecological competence, innovative learning, environmental safety.

Аннотация: В данной статье рассматриваются научно-педагогические основы развития экологической культуры у будущих инженеров. Освещаются теоретические и практические аспекты формирования экологических знаний, экологического мышления, профессиональной ответственности и принципов устойчивого развития в технических высших учебных заведениях.

Поскольку инженерная деятельность непосредственно связана с промышленностью, энергетикой, строительством, транспортом, информационными технологиями и производственными процессами, экологическая культура рассматривается как одна из важнейших профессиональных компетенций будущего специалиста. В статье обосновывается значимость междисциплинарной интеграции, проблемного обучения, проектной деятельности, практических занятий, экологического мониторинга, цифровых технологий и инновационных педагогических подходов в процессе формирования экологической культуры.

Особое внимание уделяется воспитанию ответственного отношения к экологической безопасности, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению объемов отходов, повышению энергоэффективности и охране окружающей среды. Результаты исследования свидетельствуют о том, что развитие экологической культуры способствует совершенствованию содержания технического образования в соответствии с современными требованиями, укреплению профессиональной компетентности студентов и подготовке их к экологически ответственному осуществлению инженерной деятельности.

Ключевые слова: экологическая культура, будущий инженер, техническое образование, экологическое мышление, устойчивое развитие, профессиональная ответственность, экологическая компетентность, инновационное обучение, экологическая безопасность.

KIRISH

Zamonaviy texnik ta'lim tizimida bo'lajak muhandislarni faqat kasbiy-texnologik bilimlar bilan qurollantirish yetarli emas, balki ularda ekologik madaniyat, ekologik mas'uliyat va barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan kasbiy dunyoqarashni shakllantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Muhandislik faoliyati ishlab chiqarish, qurilish, energetika, transport, sanoat texnologiyalari, kommunikatsiya tarmoqlari hamda texnik infrazuzilma bilan chambarchas bog'liq bo'lgani sababli, har bir muhandis tomonidan qabul qilinadigan qaror atrof-muhit holatiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois ekologik madaniyat bo'lajak muhandis shaxsining ajralmas kasbiy sifatlaridan biri sifatida qaralishi zarur.

Bugungi kunda texnik oliy ta'lim muassasalarida ekologik yo'naltirilgan bilimlarni berish, talabalarni tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llash, chiqindilar hajmini kamaytirish, ekologik xavfsizlik me'yorlariga rioya qilish hamda ishlab chiqarish jarayonlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ekologik xavflarni oldindan baholashga tayyorlash dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, sanoatlashuv, urbanizatsiya, texnologik modernizatsiya va raqamli iqtisodiyot rivojlanayotgan sharoitda muhandislik yechimlarining ekologik oqibatlarini oldindan hisobga olish ilmiy-amaliy zaruratga aylanmoqda.

Ekologik madaniyat tushunchasi faqat ekologik bilimlar majmuasi bilan cheklanmaydi. U talabaniq tabiatga bo'lgan munosabati, ekologik qadriyatlarga sodiqligi, kasbiy faoliyatda ekologik talablarni hisobga olishi, muammoli vaziyatlarda mas'uliyatli qarorlar qabul qilishi hamda texnik yechimlarni inson, jamiyat va tabiat manfaatlarini uyg'unligi nuqtai nazaridan baholay olish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Demak, bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirish jarayoni fanlararo integratsiya, amaliy yo'naltirilgan ta'lim, loyiha faoliyati, ekologik monitoring, ishlab chiqarish amaliyoti va innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan uzviy bog'liq holda tashkil etilishi lozim.

O'zbekiston sharoitida texnik ta'lim tizimini takomillashtirish, yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish, energiya samaradorligini oshirish hamda ekologik xavfsizlikni ta'minlash masalalari muhandis kadrlar tayyorlash mazmuniga yangicha yondashuvni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslarini o'rganish texnik oliy ta'lim sifatini oshirish, kasbiy kompetensiyalarni mustahkamlash va ekologik mas'uliyatli mutaxassislarni tayyorlashda muhim nazariy hamda amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzuga oid ilmiy adabiyotlar tahlili bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirish masalasi davlat siyosati, pedagogik nazariya hamda barqaror rivojlanish konsepsiyalari bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847, PF-60 hamda PQ-4477-son hujjatlarida oliy ta'lim sifatini oshirish, yashil iqtisodiyotga o'tish va ekologik mas'uliyatli kadrlar tayyorlashning ustuvor yo'nalishlari belgilab berilgan. Shuningdek, "Ta'lim to'g'risida", "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida", "Ekologik nazorat to'g'risida" va "Chiqindilar to'g'risida"gi qonunlar ekologik ta'limning huquqiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Mahalliy olimlardan Avliyoqulov, Azizxo'jayeva, Sayidahmedov, Tolipov, Xodjayev va Begimqulovlarning ilmiy ishlarida innovatsion pedagogik texnologiyalar, kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish hamda ta'lim jarayonini modernizatsiyalash masalalari yoritilgan. Xorijiy tadqiqotchilar Sterling, Tilbury, shuningdek, Wiek, Withycombe va Redman tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa barqaror rivojlanish uchun ta'lim, ekologik kompetensiyalarni shakllantirish hamda akademik dasturlarda ekologik mas'uliyatni rivojlantirishning metodologik asoslari keng yoritib berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslarini aniqlash maqsadida nazariy tahlil, pedagogik kuzatish, taqqoslash, umumlashtirish, tizimli yondashuv hamda amaliy-pedagogik tahlil metodlaridan foydalanildi. Mazkur metodlar texnik oliy ta'lim muassasalarida ekologik ta'lim mazmunini, o'quv jarayonining tarbiyaviy imkoniyatlarini, kasbiy fanlar bilan ekologik bilimlar integratsiyasini hamda talabalarda ekologik mas'uliyatni shakllantiruvchi omillarni o'rganishga yo'naltirildi. Tadqiqot jarayonida ekologik madaniyat shaxsiy qadriyat, kasbiy kompetensiya va ijtimoiy mas'uliyatning uzviy birligi sifatida talqin qilindi.

Nazariy tahlil metodi orqali ekologik madaniyat, ekologik kompetensiya, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik va muhandislik mas'uliyati tushunchalarining pedagogik mazmuni o'rganildi. Ushbu tushunchalar texnik ta'lim sharoitida bo'lajak mutaxassisning kasbiy tayyorgarligi bilan bog'liq holda tahlil qilindi. Ayniqsa, muhandislik faoliyatida ekologik talablarga amal qilish, ishlab chiqarish jarayonlarining atrof-muhitga ta'sirini baholash, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va ekologik xavflarni kamaytirish masalalari asosiy metodologik yo'nalish sifatida belgilandi.

Tizimli yondashuv asosida bo'lajak muhandis ekologik madaniyatining tarkibiy qismlari aniqlashtirildi. Ular ekologik bilim, ekologik ong, ekologik qadriyat, amaliy ko'nikma, kasbiy mas'uliyat va refleksiv baholash kabi komponentlar bilan ifodalandi. Mazkur yondashuv ekologik madaniyatni alohida fan doirasida emas, balki umumkasbiy va mutaxassislik fanlari, ishlab chiqarish amaliyoti, loyiha faoliyati hamda ilmiy izlanishlar bilan bog'liq yaxlit pedagogik jarayon sifatida o'rganish imkonini berdi.

Pedagogik kuzatish metodi texnik yo'nalish talabalarining o'quv mashg'ulotlari, laboratoriya ishlari, amaliy topshiriqlari va loyiha faoliyatida ekologik masalalarga bo'lgan munosabatini o'rganishga xizmat qildi. Talabalarining texnik yechimlarni tanlashda ekologik xavfsizlik, energiya tejamkorligi, chiqindilarni kamaytirish va resurslardan oqilona foydalanish mezonlarini hisobga olish darajasi tahlil qilindi. Taqqoslash metodi yordamida an'anaviy ta'lim yondashuvlari hamda ekologik yo'naltirilgan innovatsion pedagogik texnologiyalarning samaradorlik imkoniyatlari solishtirildi.

Amaliy-pedagogik tahlil jarayonida muammoli ta'lim, loyiha metodi, keys-topshiriqlar, ekologik monitoring, raqamli simulyatsiyalar va fanlararo integratsiya bo'lajak muhandislarning ekologik madaniyatini rivojlantirishda muhim vositalar sifatida baholandi. Mazkur metodik yondashuvlar talabalarining nazariy bilimlarini amaliy vaziyatlarda qo'llashi, ekologik xavflarni oldindan ko'ra bilishi, texnik qarorlarning ijtimoiy va tabiiy oqibatlarini baholashi hamda mas'uliyatli kasbiy pozitsiyani shakllantirishga xizmat qilishi aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirish texnik oliy ta'lim mazmunining ajralmas tarkibiy qismi sifatida qaralishi zarur. Muhandislik faoliyati bevosita ishlab chiqarish, texnologik jarayonlar, tabiiy resurslar, energetika, qurilish, transport va sanoat infratuzilmasi bilan bog'liq bo'lgani sababli ekologik madaniyat talabani umumiy dunyoqarashi emas, balki uning kasbiy tayyorgarligini belgilovchi muhim kompetensiya sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan ekologik bilimlarni faqat nazariy ma'lumotlar shaklida berish yetarli emas, balki ularni amaliy faoliyat, texnik yechimlar va kasbiy qarorlar bilan bog'lash muhim natijalarni beradi.

Tahlillar ekologik madaniyatning shakllanishi bir necha tarkibiy komponentlar orqali amalga oshishini ko'rsatdi. Birinchi komponent ekologik bilimlar bo'lib, u talabalarining atrof-muhit, tabiiy resurslar, ekologik xavfsizlik, chiqindilarni boshqarish, energiya tejamkorligi va barqaror rivojlanish haqidagi ilmiy tasavvurlarini o'z ichiga oladi. Ikkinchi komponent ekologik tafakkur bo'lib, u texnik jarayonlarning ekologik oqibatlarini oldindan baholash, muammolarga tizimli yondashish va resurslardan foydalanish samaradorligini tahlil qilishda namoyon bo'ladi. Uchinchi komponent esa amaliy faoliyat bilan bog'liq bo'lib, talabani laboratoriya ishlari, loyiha topshiriqlari, ishlab chiqarish amaliyoti va mustaqil tadqiqotlarda ekologik mezonlarni qo'llay olish qobiliyati bilan belgilanadi.

Natijalar shuni ham ko'rsatdiki, fanlararo integratsiya ekologik madaniyatni rivojlantirishning eng samarali pedagogik shartlaridan biridir. Ekologik bilimlar fizika, kimyo, materialshunoslik, energetika, qurilish texnologiyalari, transport tizimlari, axborot texnologiyalari va ishlab chiqarish menejmenti fanlari bilan bog'langanida talabalarda ekologik masalalarga nisbatan kasbiy yondashuv shakllanadi. Bunday integratsiya ekologik muammolarni alohida nazariy mavzu sifatida emas, balki muhandislik faoliyatining real tarkibiy qismi sifatida anglashga yordam beradi.

Tadqiqot davomida muammoli ta'lim, loyiha metodi, keys tahlili va ekologik monitoring topshiriqlari talabalarning faolligini oshirishi aniqlandi. Ayniqsa, real ishlab chiqarish holatlariga yaqinlashtirilgan vaziyatli topshiriqlar talabalarda ekologik xavflarni aniqlash, muqobil texnik yechimlarni solishtirish va mas'uliyatli qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va simulyatsion dasturlar ekologik jarayonlarni modellashtirish, ifloslanish darajasini baholash, energiya sarfini hisoblash hamda loyihaviy yechimlarning ekologik samaradorligini aniqlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirish texnik ta'lim sifatini oshirish, kasbiy kompetensiyalarni chuqurlashtirish va talabalarda ekologik mas'uliyatli muhandislik pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qilishini tasdiqlaydi.

MUHOKAMA

Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirish masalasi texnik ta'limning mazmuni, metodikasi va tarbiyaviy yo'nalishini qayta ko'rib chiqishni talab etadi. Chunki muhandislik kasbi faqat texnik hisob-kitoblar, loyiha chizmalari yoki ishlab chiqarish samaradorligi bilan cheklanmaydi. Har qanday texnik qaror tabiiy muhit, inson salomatligi, resurslar barqarorligi va jamiyat xavfsizligi bilan bog'liq oqibatlariga ega. Shu sababli ekologik madaniyat bo'lajak muhandisning kasbiy kompetensiyasida alohida o'rin egallashi, o'quv jarayonida esa nazariy bilim, amaliy ko'nikma va qadriyatli munosabat uyg'unligida shakllantirilishi lozim.

Muhandislik ta'limida ekologik madaniyatni rivojlantirishdagi asosiy muammolardan biri ekologik bilimlarning ko'pincha umumiy ma'lumot darajasida berilishi va mutaxassislik fanlari bilan yetarli darajada integratsiyalashmaganligidir. Agar talaba ekologik tushunchalarni real texnologik jarayonlar, ishlab chiqarish xavflari, energiya sarfi, chiqindilar hajmi yoki loyihaviy qarorlarning atrof-muhitga ta'siri bilan bog'lay olmasa, bu bilimlar kasbiy faoliyatga to'liq ko'chmaydi. Shu sababli ekologik ta'lim texnik fanlarning ichki mazmuniga singdirilishi, har bir laboratoriya mashg'uloti, loyiha va amaliy topshiriqda ekologik mezonlar hisobga olinishi maqsadga muvofiqdir.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, ekologik madaniyatni rivojlantirish uchun talabalarda ekologik tafakkurni shakllantirish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Ekologik tafakkur texnik yechimlarni faqat iqtisodiy yoki funksional samaradorlik nuqtayi nazaridan emas, balki ekologik xavfsizlik, resurs tejamkorligi va uzoq muddatli barqarorlik mezonlari asosida baholash qobiliyatidir. Bunday tafakkur muammoli ta'lim, loyiha metodi, keys tahlili, ishlab chiqarish amaliyoti va raqamli modellashtirish vositalari orqali samarali rivojlanadi. Ayniqsa, real yoki shartli ishlab chiqarish vaziyatlari asosida tashkil etilgan topshiriqlar talabalarni mustaqil izlanishga, ekologik xavflarni aniqlashga hamda mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga undaydi.

O'zbekiston sharoitida mazkur masala yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki sanoatni modernizatsiya qilish, yashil iqtisodiyotga o'tish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash muhandis kadrlarning yangi avlodiga nisbatan yuqori talablarni qo'yimoqda. Bo'lajak muhandislar ishlab chiqarish jarayonlarida ekologik me'yorlarga rioya qilish, texnologik innovatsiyalarni ekologik jihatdan baholash hamda resurslardan oqilona foydalanish madaniyatiga ega bo'lishlari zarur. Demak, texnik oliy ta'limda ekologik madaniyatni rivojlantirish nafaqat tarbiyaviy vazifa, balki milliy iqtisodiyot va barqaror taraqqiyot ehtiyojlariga mos kasbiy tayyorgarlikning muhim yo'nalishi hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirish texnik oliy ta'lim tizimining muhim ilmiy-pedagogik vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki zamonaviy muhandislik faoliyati ishlab chiqarish samaradorligi, texnologik yangilanish va iqtisodiy natijadorlik bilan bir qatorda ekologik xavfsizlik, resurslardan oqilona foydalanish, energiya tejamkorligi hamda atrof-muhitni muhofaza qilish talablari bilan ham bevosita bog'liqdir. Shu sababli bo'lajak muhandisning kasbiy tayyorgarligi faqat texnik bilimlar va amaliy ko'nikmalar bilan cheklanmasdan, ekologik ong, ekologik tafakkur, kasbiy mas'uliyat hamda barqaror rivojlanish qadriyatlarini ham o'z ichiga olishi zarur.

Tadqiqot natijalari ekologik madaniyat murakkab va ko'p tarkibli pedagogik hodisa ekanligini ko'rsatdi. U ekologik bilimlar, qadriyatli munosabat, amaliy faoliyat ko'nikmalari, kasbiy javobgarlik va reflektiv baholash qobiliyatining o'zaro uyg'unligi asosida shakllanadi. Texnik ta'lim jarayonida ekologik madaniyatni samarali rivojlantirish uchun ekologik bilimlarni alohida nazariy ma'lumot sifatida emas, balki mutaxassislik fanlari, labo-

ratoriya ishlari, loyiha topshiriqlari, ishlab chiqarish amaliyoti va ilmiy-tadqiqot faoliyati bilan integratsiyalashgan holda tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Bunday yondashuv talabalarning texnik qarorlarning ekologik oqibatlarini anglashiga, muqobil yechimlarni baholashiga hamda amaliy faoliyatda ekologik mezonlarga tayangan holda ish yuritishiga xizmat qiladi.

Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishda muammoli ta'lim, loyiha metodi, keys tahlili, ekologik monitoring, raqamli modellashtirish va fanlararo integratsiya alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur pedagogik texnologiyalar talabalarning mustaqil fikrlashini, ekologik xavflarni oldindan baholash qobiliyatini, innovatsion yechimlar ishlab chiqish salohiyatini hamda kasbiy mas'uliyatini rivojlantiradi. Ayniqsa, real ishlab chiqarish sharoitlariga yaqinlashtirilgan topshiriqlar ekologik madaniyatni nazariy tushuncha darajasidan amaliy kasbiy kompetensiya darajasiga ko'tarishga xizmat qiladi.

O'zbekiston sharoitida ekologik madaniyatga ega muhandis kadrlarni tayyorlash sanoatni modernizatsiya qilish, yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu bois texnik oliy ta'lim muassasalarida ekologik yo'naltirilgan ta'lim mazmunini takomillashtirish, o'quv dasturlariga amaliy ekologik vazifalarni keng joriy etish hamda talabalarda mas'uliyatli muhandislik pozitsiyasini shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Natijada bo'lajak muhandislar nafaqat texnik jihatdan malakali, balki ekologik jihatdan ongli, ijtimoiy mas'uliyatli va barqaror rivojlanish talablariga mos mutaxassislar sifatida shakllanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son Qarori.
4. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. - 2020-yil 23-sentabr.
5. O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni. - 1992-yil 9-dekabr.
6. O'zbekiston Respublikasining "Ekologik nazorat to'g'risida"gi Qonuni. - 2013-yil 27-dekabr.
7. O'zbekiston Respublikasining "Chiqindilar to'g'risida"gi Qonuni. - 2002-yil 5-aprel.
8. Avliyoqulov N. X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
9. Azizxo'jayeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006.
10. Begimqulov U. Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. - Toshkent: Fan, 2007.
11. Mavlonova R. A., To'rayeva O. T., Xoliqberdiyev K. M. Pedagogika. - Toshkent: O'qituvchi, 2013.
12. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2001.
13. Nishonova S. Komil inson tarbiyasi. - Toshkent: Istiqol, 2008. Sayidahmedov, N. S. (2003). Yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Moliya.
14. Tolipov, O'. Q., & Usmonboyeva, M. (2006). Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Toshkent: Fan.
15. Xodjayev, B. X. (2017). Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: Sano-standart.
16. Ziyomammedov, B. (2010). Pedagogik mahorat asoslari. Toshkent: Turon-Iqbol.
17. Sterling, S. (2001). Sustainable education: Re-visioning learning and change. Green Books.
18. Tilbury, D. (2011). Education for sustainable development: An expert review of processes and learning. UNESCO.
19. Wiek, A., Withycombe, L., & Redman, C. L. (2011). Key competencies in sustainability: A reference framework for academic program development. Sustainability Science, 6(2), 203-218.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.